

BELGI BILDIRUVCHI LEKSEMALARNING O'RGANILISHI

Soliyeva Ziyodaxon Rashidjon qizi,

FDU 1-kurs magistranti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada belgi bildiruvchi leksemalarning o'rganilish tarixi haqida fikr yuritilib, tilshunos olimlar fikrlari asosida belgi bildiruvchi leksemalarga izoh berilgan.*

Annotation. *This article discusses the history of the study of signaling lexemes and explains the signifying lexemes based on the opinions of linguists.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается история изучения сигнальных лексем и разъясняются сигнифицирующие лексемы на основе мнений лингвистов.*

Kalit so'zlar. *Morfologiya, leksema, sema, sifat, sifat darajalari va ma'no turlari.*

Keywords. *Morphology, lexeme, sema, adjective, degree of quality and types of meaning.*

Ключевые слова. *Морфология, лексема, сема, качество, качественные уровни и типы значений.*

Belgi bildiruvchi leksema deganda, odatda, birinchi bo'lib hayolimizga sifat so'z turkumi keladi. Tilshunoslikda sifat turkumiga oid so'zlarning o'rganilish tarixi juda qadim davrlarga borib taqaladi. Mahmud Koshg'ariyning "Devon –u lug'atit turk", Mahmud Zamaxshariyning "Muqaddimat–ul adab", "Asos-ul balog'a", Alisher Navoiyning "Muhokamat –ul lug'atayn" kabi asarlaridayoq sifatlarning belgi ifodalash xususiyati, ularning turli xil tashbehlar va badiiy san'atlarni yuzaga keltirishdagi imkoniyatlari haqida muayyan fikr–mulohazalar mavjud edi.

Turkiyshunoslikda ham sifat turkumiga oid so'zlarning o'rganilishi o'ziga xos tarixga ega. N.K.Dmitriyev, A.P.Yakubinskiy, L.N.Xaritonov, N.F.Katanov,

P.M.Melioranskiy, M.A.Kazembek, A.N.Kononov, A.M. Shcherbak, S.N. Ivanov, P.I.Kuznetsov, T.I.Grunin singari turkolog olimlar sifatlarning o'ziga xos grammatik kategoriyalarga ega ekanligi, yasaliş va otlashish xususiyati, gap tarkibidagi sintaktik vazifasi haqida muhim fikr-mulohazalarni bildirganlar.

Birinchi o'zbek professori, ham tilshunos, ham adabiyotshunos, davlat arbobi,shoir, yozuvchi, dramaturg kabi yuzlab talant qirralariga ega ijodkor– Abdurauf Fitratning ham o'zbek tilshunosligiga, xususan, morfologiyagaoid qarashlari qimmatli ahamiyatga ega. Fitrat birinchilardan bo'lib o'zbek tili grammatikasini yaratishga kirishgan olim edi. Uning “Sarf” (1925-1930) asarida o'zbek tili morfologiyasi, jumladan, sifat so'z turkumi haqida bahs yuritiladi. Bu asarda sifatlar dastlab tub va yasamalik darajasiga ko'ra ikki guruhga ajratiladi, sifatlarning yasalişhi va bir qancha sifat yasovchi qo'shimchalar haqida ma'lumot beriladi. Fitrat, asosan, quyidagi sifat yasovchi qo'shimchalarni ta'kidlab ko'rsatadi: *-li (bilimli), -gi (qishgi), -imtil (sarg'imtil), -ish (sarg'ish), -iy (tarixiy), -ma (yozma),-roq (yaxshiroq),-g'on (bilag'on), -g'in (ozg'in), -(a)r (oqar suv) -gan, kan, -qan (o'qigan yigit), -lik (o'qurlik kitob)* va shu kabilar. Ko'rinadiki, Fitrat sifat yasalişhi doirasini o'sha vaqtda juda keng tushungan, ya'ni uning tarkibiga bevosita sifat yasalişhi (*-li, -ma, -iy* kabi) bilan birga, sifat darajalari, ozayirma sifat shakllari, sifatdosh shakllarini ham kiritgan. [4]

Sifat va son so'z turkumidagi umumiylik ularning gapdagi bajargan sintaktik vazifasi va birikma hosil qilishda tutgan o'zni bilan aloqador. Sifat ham son kabi gapda ko'pincha aniqlovchi vazifasini bajaradi, ot turkumiga oid so'zlardan oldin kelib, unga tobe bo'ladi. Fitrat sifatlarning “so'zlar aro turishlari” deganda ularning ana shunday gapdagi vazifasi va o'rnini nazarda tutgan bo'lishi mumkin. Lekin o'sha 20-yillardayoq sifat va sonlarni yaxlit o'rganish, ulardan umumiy belgilar qidirishga intilish keskin tanqidga uchragan edi. Masalan, Nazir Hakim “O'zbek tili sarfi to'g'risida” (1925) nomli maqolasida quyidagilarni ta'kidlagan edi: “Son bilan sifatni taqqoslash xato. Chunki sondagi turlar (miqdor, sara, bo'lim, chama, oshirma) va sifatdagi darajalar (tenglashtirish, orttirish, ozayish sifatlari) son tarkibida uchramaydi.” [1,96]

O‘zbek tilshunosligida sifat so‘z turkumiga oid ilk ilmiy tadqiqot 40-yillarning ikkinchi yarmida vujudga kelgan edi. Z.Ma’rufov 1947-yilda Sankt-Peterburgda “O‘zbek tili sifat darajalari”, 1950-yilga kelib G‘.Abdurahmonov Samarqandda “Hozirgi o‘zbek tilida sifatlarning substantivatsiyasi (otlashishi)”, 1955-yilda O.Madrahimov “Hozirgi o‘zbek tilida yangi yasalgan sifatlar” mavzusidagi nomzodlik ishi, 1957-yilda esa “O‘zbek tilida sifat va yangi yasalgan sifatlar masalasiga doir” nomli maqolasi e’lon qilingan edi. [2,154]

“Hozirgi zamon o‘zbek tili” (1957) nomli tadqiqotda “Sifat” mavzusi yirik tilshunos olim Z. Ma’rufov qalamiga mansub. Bu ishda sifatlarning ma’nolari va grammatik xususiyatlari tahlili asliy va nisbiy sifatlarni bir –biridan farqlashdan boshlanadi. Z.Ma’rufov talqiniga ko‘ra “asliy sifatlar ezgi a’zolari bilan bevosita bilib bo‘ladigan predmetga xos belgini: predmetning rang–tusini, inson vajonivorlarning fizik xususiyatlarini va xarakterini bildiradi”. [3,98] Nisbiy sifatlar esa predmetdagi belgini uning boshqa biror predmetga bo‘lgan turlicha munosabatiga ko‘ra bildiradi. Ishda sifatlarning ma’no turlari, yasaliş xususiyatlari, sintaktik vazifasi haqida ham asosli fikr-mulohazalar berilgan.

60-yillarga kelib o‘zbek tilshunosligida sifat turkumiga oid so‘zlarni o‘rganishga tilshunos olim M.Sodiqova katta hissa qo‘shdi. Olima 1963-yilda “O‘zbek tilida rang–tus bildiruvchi sifatlar” mavzuida nomzodlik ishini himoya qildi. Ikki tomlik “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” (1966) va “O‘zbek tili grammatikasi” (1975) nomli tadqiqotlarning “Sifat” mavzularini yozdi, 1974-yilda olimaning “Hozirgi o‘zbek tilida sifat” nomli monografiyasi e’lon qilindi. Masalan, M.Sodiqova 1966-yilda e’lon qilingan “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” asarida sifatning ma’no jihatdan olti turini alohida-alohida ajratib ko‘rsatgan edi:

a) rang – tus bildiruvchi sifatlar: *oq, qora, qizil;*

b) hajm bildiruvchi sifatlar: *keng, tor, uzun;*

v) shakl bildiruvchi sifatlar: *dumaloq, yassi, qiyshiq;*

g) maza bildiruvchi sifatlar: *achchiq, chuchuk, shirin;*

d) xarakter va xususiyat bildiruvchi sifatlar: *yaxshi, yomon, a’lo, ablah, urishqoq, tirishqoq;*

e) holat bildiruvchi sifatlar: *kasal, musofir, boy, kambag'al, yosh, qari, kal, kar, pes* va boshqalar. [5,210]

Olima o'zining keyingi tadqiqotlarida sifatlarning ma'no turlarini yanada kengaytirib, ularning sonini 8-9 taga yetkazgan. Agar M.Sodiqovning 1974–yilgi monografiyasida sifatlarning ma'no turlari to'qqiztaga yetkazilgan bo'lsa, “O'zbek tili grammatikasi” (1–tom, 1975) da bu haqdagi fikrlari yanada aniqlashtirilgan va kengaytirilgan.

U.Tursunov, J.Muxtorovlar tomonidan yaratilgan “Hozirgi o'zbek adabiy tili” asarida sifatning ma'nosi va grammatik belgilari talqiniga keng o'rin berilgan. Bu ishda sifatlarning otga ko'chishi va otlashuvi (substantivatsiyasi) hodisalarini bir-biridan farqlashga harakat qilinadi. “Sifatning otga ko'chishi va otlashuvi, boshqa-boshqa hodisalaridir. Bir turkumdagi so'zning boshqa turkumga ko'chishi deganda til taraqqiyoti natijasida bir turkumdan ikkinchi turkumga o'tgan so'z nazarda tutiladi. Bunda mazkur so'zning grammatik mohiyati, qisman ma'nosi o'zgaradi. Sifatlarning otga ko'chishi ham shunday hodisadir. Masalan, *qiz, o'g'il, erkak, ayol, kasal, chol, kampir* kabi so'zlar asli sifat bo'lib, keyinchalik otga aylangan. Bunday so'zlarning otga ko'chganini yoki ko'chayotganini ko'rsatuvchi belgi ularning sifat bilan ifodalangan aniqlovchi olishida ko'rinadi: *Yosh yigit, qari chol, chiroyli ayol* kabi. Sifatning (yoki boshqa biror turkum so'zining)otlashuvi esa uning gapda ot bajaradigan sintaktik vazifada kelishidir...”. [6,146]

Shunday qilib, o'tgan asrda o'zbek tilshunosligida sifat turkumi bo'yicha qator ilmiy ishlar amalga oshirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Fitrat A, O'zbek tili qoidalari to'g'risida bir tajriba. Sarf, 1-kitob. Toshkent, Samarqand, 1930.
2. Madrahimov O, O'zbek tilida sifat va yangi yasalgan sifatlar masalasiga doir/ O'zFA Axboroti, ijtimoiy fanlar seriyasi.—Toshkent, 1937.
3. Ma'rufov Z. Sifat// Hozirgi zamon o'zbek tili (leksikologiya, fonetika, grafika, orfografiyava morfologiya), Toshkent: O'zFA, 1937.
4. Qurbonova M, Fitrat – tilshunos. – Toshkent: Universitet, 1996.
5. Sodiqova M. Sifat// O'zbek tili grammatikasi, ikki tomlik, 1-tom. – Toshkent: Fan, 1976.
6. Tursunov U, Muxtorov J. Sifat// Tursunov u., Muxtorov J., Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili , qayta ishlangan, to'ldirilgan uchinchi nashri. – Toshkent: O'zbekiston, 1992.
7. Sabirdinov Akbar G'afurovich, H.Jo'raev, Oripova Gulnoza Murodilovna, S.A.Xo'jaev, & Xamidov Mirolimbek. (2022, May 1). INTERPRETATION OF NATIONAL CHARACTER IN ABDULLAH QADIRI'S NOVEL "THE LAST DAYS". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519252>
8. A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Muxammadjonova Go'zalxon, Oripova Gulnoza Murodilovna, & Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi. (2022, May 1). A. CAMU AND EXISTENTIALISM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519256>
9. Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi, A.Qosimov, R.Umurzakov, & Махмиджонов Шохрухбек. (2022, May 1). THE VIRTUES OF A "HOME WITH A MAN". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519234>
10. Oripova Gulnoza Murodilovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, & Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova. (2022, May 1). RENEWAL OF THE RHYTHM SYSTEM OF MODERN UZBEK POETRY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519211>
11. P.Умурзаков, А.Қосимов, Қаюмов Абдувахоб Абдурашидович, Абдулхамидова Хикматой Ахроржон қизи, & Махмиджонов Шохрухбек. (2022, May 1). "ТУБСИЗ ОСМОН" ҚИССАСИДА БОЛА ПСИХОЛОГИЯСИ ТАЛҚИНИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519239>

12. Maxmidjonov Shoxruxbek, A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Oripova Gulnoza Murodilovna, & R.Umurzakov. (2022, May 1). THE INWARD WORLD OF AN ARTISTIC DEPICTION OF THE CONTRADICTIONS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519249>
13. Manzura Jo'raeva Ahronqulovna, H.Jo'raev, Maxmidjonov Shoxruxbek, A.Qosimov,, & R.Umurzakov. (2022, May 4). EXPRESSION OF FEMALE ARTISTRY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519160>
14. Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi, Muxammadjonova Go'zalxon, A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, & R.Umurzakov. (2022, May 1). CHRONOTOPE IN THE MODERN ROMAN (ON THE BASIS OF ISAJAN SULTAN'S "FREEDOM NOVEL"). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519194>
15. Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & Muxammadjonova Go'zalxon. (2022, May 1). 80 YEARS OF BAKHTIYOR NAZAROV IN UZBEK LITERARY CRITICISM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.651921>
16. Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & H.Jo'raev. (2022, May 1). CREATIVE WORLD. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519223>
17. S.A.Xo'jaev, Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, & H.Jo'raev. (2022, May 1). ULUGBEK HAMDAM'S UNUSUAL LOVE THREE IN "MUVOZANAT" NOVEL. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519227>
18. Ҳ.Жўраев, А.Қосимов, Manzura Jurayeva Ahronqulovna, МАКНМІДЖОНОВ ШОКНРУКНВЕК, & Р.Умурзаков. (2022, May 1). THE SECRET OF LIFE IDEAS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519139>
19. Хамидов Миролимбек Мансур ўғли, Сабирдинов Акбар Гафурович, Ҳ.Жўраев, Орипова Гулноза Муродиловна, & С.А.Хўжаев. (2022, May 1). "ҚАЙҒУ ГУЛИ" ЁХУД ИЖОДКОР СИЙРАТИГА САЙР. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6523688>